

ATOQLI OTLARNING XUSUSIYATLARI

Berdimuratova Ro'za
UrDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola atoqli otlar klassifikatsiyasi, uning ayrim xususiyatlarini muhokama etishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: atoqli ot, xususiyat, tilshunoslik, morfologiya.

KIRISH

Atoqli otlar bir turdagi predmetlardan bittasini ajratib ko'rsatuvchi, shaxs, narsa yoki joyga atab qo'yilgan otlardir. *Xorazm, Kamola*

Atoqli otlar ma'nosiga ko'ra eng ko'p qo'llaniladigan turlari shaxs nomlari va joy nomlaridir. Kishilarga atab qo'yilgan nomlar, ularning ismi, familiyasi, taxallusi bildiruvchi atoqli otlar *shaxs nomlari* deyiladi: *Alisher Navoiy, Yusuf xos Hojib, Erkin Vohidov;*

Ma'lum bir geografik hududga atab qo'yilgan nomlar joy nomlari deyiladi: *Farg'ona, Chorsu, markaziy Osiyo*. Mamlakat va o'lka nomlari qo'shma so'z shaklida bo'lganda har bir qisim bosh harf bilan yoziladi: *Buyuk Britaniya, O'rta Osiyo*.

ASOSIY QISM

Tarkibi turdosh otlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan joy nomlari qo'shib yoziladi: *Oltiariq, Yettisuv, Oqtosh*. Tarkibida **bo'yi, orti, oldi** so'zlari ishtiroq etgan joy nomlari qo'shib yoziladi: *Orolbo'yi, Kavkazorti*.

Atoqli otlar tashkilot, korxonalar, muassasa nomlarini ham bildiradi: *Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Oliy Majlisi*.

Xalqaro tashkilot va oliy davlat tashkilotlari va mansablarining nomlari tarkibidagi har bir soʻz bosh harf bilan yoziladi: *Vazirlar Mahkamasi, Xalqaro Olimpiya Qoʻmitasi*.

Vazirliklar, idoralar, tashkilotlar va korxonalar nomi tarkibida birinchi soʻz bosh harf bilan yoziladi: *Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Quvasoy sement zavodi*.

Turli korxonalar, mahsulotlar, inshootlarga berilgan shartli nomlar qoʻshiroq ichida bosh harf bilan yoki birinchi qismi bosh harf bilan beriladi: *”Istiqlol” saroyi, ”Sharq yulduzi” jurnali*.

Atoqli otlar nominativ-funksional xususiyatlariga koʻra oʻzarofarqlanuvchi, shu bilan birga, bir-biri bilan bogʻliq va oʻz navbatida biri ikkinchisiga qarama-qarshi lisoniy mavjudlikdir. Atoqli otlar yasaliş tamoyili jihatidan oʻzbek tili soʻz yasalişiga oʻxshasa-da, bunday otlarning hosil boʻlishida ayrim oʻziga xosliklar ham mavjud. Shulardan biri atoqli otlarning atoqli otlardan hosil boʻlishidir. Bu hodisani apellyativ (turdosh ot) hamda boshqa soʻz turkumlaridan yuzaga keluvchi konversiya va derivativ usulda yasalgan atoqli otlardan ham farqlash lozim.

Onomastik tadqiqotlarda soʻz yasalişining leksik-semantik usulini onomastik konversiya deb yuritilmoqda. «Onomastik konversiya tildagi mavjud leksemalarning hech qanday oʻzgarishsiz yoki sezilarsiz holdagi oʻzgarishlar bilan atoqli ot vazifasiga koʻchishidir» .

Konversiya usulida onomik yasalişning ikki koʻrinishi: tashqi konversiya va ichki konversiya mavjudligi ilmiy adabiyotlarda qayd qilingan.

Jumladan, N.Uluqov Namangan viloyati gidronimiyasida onomastik konversiya haqida fikr yuritib, ularni qanday manba doirasida yuzaga kelishiga koʻra ikkiga ajratadi: tashqi va ichki gidronimik konversiya.

Tashqi gidronimik konversiyada onomastik sathga mansub boʻlmagan lugʻaviy birliklar, yaʼni apellyativ soʻzlardan gidronimlar yasaladi: Jiyda

apellyatividan Jiyda (Chortoq tumanidagi ariq) misolini keltiradi. Ichki konversiya esa til lug‘at tarkibining onomastik sathi, ya’ni atoqli ot doirasida gidronimlar yasashdir deb izohlaydi. Bunda oykonim, oronim, zoonim, fitonim kabi atoqli otlar gidronimik sathga o‘tadi. Aniqrog‘i atoqli otdan yana biratoqli ot yasaladi, deb qayd etadi .

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilganda, transonimizatsiya tilda atoqli otlardan atoqli ot hosil qilishning alohida bir usuli bo‘lib, bunday usulda yuzaga kelgan atoqli otlar apellyativ leksikadan yasalgan atoqli otlardan ham, derivatsion usulda hosilqilingan atoqli otlardan ham farq qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qilichev B. E. Apellyativ asosli atoqli otlar//«BuxDU axborotlari». 2008, 1-son
2. Begmatov E., Uluqov N. O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati. Namangan, 2006, 59-b.
3. Tursunovich, S. E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 77-79.
4. Tursunovich, S. E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. *Miasto Przyszłości*, 31, 148-152.
5. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 247-249.
6. Камалова, М. Н. (2022). ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ.

7. Саидова, Н. О. (2022, September). Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини шакллантириш муаммолари. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-150).
8. Karimova, S. B. (2022). BELIEFS ABOUT TEACHING GRAMMAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 123-127.
9. Жалалова, Д. З., & Даминов, А. Т. (2021). РОЛЬ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В КОМБИНАЦИИ С ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ СЕТЧАТКИ. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 217-220).
10. Хамидова, М. Н., Исмаилова, И. Ф., Бердиев, Ж. Ш., Негматова, Г. Ш., & Даминов, А. Т. (2022). САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(13), 190-204.
11. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovich, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(3), 37-41.
12. Madatovna, K. M. (2022). APPROACHES AND METHODS OF TEACHING ENGLISH: ORAL APPROACH, SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING AND AUDIO-SPEECH METHOD. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 91-94.
13. Madatovna, K. M. (2022). English phraseology and its features. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(3), 1-5.
14. Madatovna, H. M. (2021). Features of teaching a foreign language to children of primary preschool age. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(11), 29-37.

- 15.Хотамова, М. М. (2021, November). Важность Фонетики И Фонологии В Обучении Произношению На Уроках Английского Языка. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 114-119).